

YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARI VA ULARNING TAHLILI (YUKLAMA SO‘Z TURKUMI MISOLIDA)

Shavkatova Kumushoy Hamdam qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2 -kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yordamchi so‘z turkumlari tahlili va ular orasidan yuklama so‘z turkumi haqida to‘laqonli ma’lumot beriladi va muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: sof yuklama, qo‘shimcha yuklama, polufunksional, leksoid, affiksoid.

O‘zbek tili turkiy tillar ichida o‘zining juda boy lug‘atga egaligi bilan ajralib turadi. Buni biz bu tilda yaratilgan badiiy va ilmiy asarlarda ko‘rishimiz mumkin. Mana shunday badiiy durdonalardan yosh avlod foydalanib, tilimizning naqadar go‘zal va betakror ekanligiga guvoh bo‘lishadi. Dunyoda qanchadan qancha tillar mavjud. Har bir xalq uchun o‘z ona tili qadrlil va ahamiyatli bo‘lgani singari, biz uchun ham o‘z ona tilimiz g‘oyat qadrlil. Bu fanni rivojlantirish uchun biz yosh avlod qo‘ldan kelgancha harakat qilishimiz lozim.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida yordamchi so‘zlar uch guruhga bo‘linib o‘rganiladi: ko‘makchilar, bog‘lovchilar va yuklamalar. Yordamchi so‘zlarning umumiy ta’rifida so‘z va uyushiq bo‘laklarni, sodda gaplarni bir –biriga bog‘lash yoki so‘z va gaplarga qo‘shimcha ma’no yuklash vazifasini bajaradi deb yozilsa –da, bu turkum so‘zlar matnda juda katta ahamiyatga molik grammatik vazifani bajaradi. Bu so‘zlarsiz fikr bildirish, muloqat qilish, matn yaratishning umuman iloji yo‘q. Ya’ni, lingvistikada yordamchi so‘zlarga aslida leksema sifatida qaralmasa –da, sintaktik birliklar va gap tuzilishida yordamchi leksemalarsiz hech narsaga erishib bo‘lmaydi. Jumladan, so‘z va gaplarni tenglantirib yoki tobelantirib gap tuzishda bog‘lovchidan, so‘z birikmalarini tobelantirib bog‘lashda ko‘makchidan foydalanmasdan fikr anglatish imkonsiz. Sintaktik aloqada o‘rni uncha sezilmasada, so‘z va gaplarga qo‘shimcha ma’no beruvchi yuklamarsiz ham kerakli ma’noni anglatish amrimahol. Shu ma’noda so‘nggi yillarda tilshunos olimlarimiz tomonidan o‘zbek lingvistik milliy korpusini yaratish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda yordamchi so‘zlarga ham korpusdagi leksik bazaning bir turi sifatida qarash o‘rinlidir. Chunki yordamchi so‘zlar ham atash semasi bo‘lmasada, so‘z turkumlari sirasiga kiritilib (yordamchi so‘zlar ham so‘z

maqomiga ega) o'rganilib kelinmoqda. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Xoliyorov O'ral Mengliyevich o'zbek tilida so'z turkumlarining ta'limiy korpusdagi miqdoriy sitatistik hisobini keltirganda umumiy 37282 ta lemmaning tarkibida yordamchi so'zlar 203 dan ortiq ekanligini aniqladi. [1]

O'zbek tilida **yuklama** yordamchi so'zlar sirasiga kirsada, bog'lovchi va ko'makchi kabi so'zlarni va qo'shma gap tarkibidagi gaplarni funksional sintaktik "bog'lash" belgisiga ko'ra boshqa yordamchi so'z turkumlariga nisbatan beqaror, o'zgaruvchan sanaladi. Ammo so'zlovchining turli emotsional holatlarini berishda yuklamaning o'rni beqiyosdirki, bu o'rinda yuklama bajaradigan vazifani ko'makchi va bog'lovchi bera olmaydi. Yordamchi so'zlar ham leksoid shakilga ega. Ammo yuklamarning ayrimlari leksoid ko'rinishida (ham, faqat, xuddi...), ayrimlari affiksoid shaklida (-mi, -chi, -u, -da...) bo'lsada, tilshunos olimlar tomonidan so'z maqomo berilib, so'z turkumlari sirasiga kiritilgan. Demak, ularning "so'z turkumlari" sirasiga kiritilishi shartli ravishdadir. Shunga ko'ra yuklamarni shakily tuzilishi jihatiga ko'ra uch turga ajratish mumkin:

1. Sof yuklama ([xuddi], [faqat], [xolos]...)
2. Qo'shimcha yuklama ([-mi], [-chi], [-ya] ...)
3. Polufunksional (nisbiy) yuklama ([yolg'iz], [tanho], [yakka]...)

So'z shaklidagi yuklamalar har doim so'zdan ajratib yoziladi. Faqat o'z qalamim manim... (A. Oripov). Qo'shimcha yuklamalar so'zga qo'shimcha sifatida qo'shilib, gapga turli ma'nolarni yuklaydi. Bo'ldi –da endi, (bo'lmoq fe'liga kuchli ta'kid ma'nosini yuklagan). Ulardan bir guruhi o'zi qo'shilib kelayotgan so'zga qo'shilib yozilsa, ikkinchi guruhi so'zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi. So'z shaklidagi yuklamalar esa har doim so'zdan ajratib yoziladi. Polufunksional (nisbiy) yuklamalar aslida mustaqil leksoidlar bo'lib ba'zan atash semasini yo'qotadi va yuklama vazifasida keladi. Qiyoslang: Yolg'iz yashash joningga tegmadimi? Yolg'iz sen bilasan mening dardimni, (birinchi gapda mustaqil so'z, ikkinchi gapda yuklama). [2, 315 –bet]

Yuklamalarning ma'no jihatdan turlari:

1. So'roq –taajjub yuklamalari: -mi, -chi, -a, -ya. Bu yuklamalar ishtirok etgan gaplar gapning ifoda maqsadlariga ko'ra so'roq gaplarga mansub bo'ladi.

Bulardan -mi yuklamasi so'roq va taajjubdan tashqari modal ma'noni ham bildiradi. Bunda u noaniqlikni ifodalaydi: Uydami, ko'chadami uning uchun farqi yo'q edi (modal ma'no ifodalagan). Uyga vazifani tayyorladingmi (so'roq ma'nosini ifodalagan).

-chi soʻroqdan tashqari buyruq, doʻq, iltimos, qistash, taʻkid, uqtirish maʼnolarini ham ifodalaydi: Qani yur **-chi!**

Nega yoʻq boʻlarkan? Muattar Zokirova **-chi?** Lobarxon **-chi?** (soʻroq maʼnosini ifodalagan).

-a, -ya yuklamalari ham soʻroq va taajjubdan tashqari his **-hayajonni** va tasdiq hamda ishonchni ham bildiradi: Qanday chiroyli **-ya!** Kutubxonaga sen ham borasan **-a?** (soʻroq)

2. Kuchaytiruv **-taʻkid** yuklamalari: **nahotki, axir, hatto, (ki)m, -oq (yoq), -ki(kim)** yuklamari kuchaytiruv va taʻkid maʼnosini ifodalasa, tim, lim, gʻirt, gʻarq, jiqqa yuklamalari nutiqqa tasviriylik berib, soʻz maʼnosini kuchaytirishga hizmat qiladi.

3. Ayiruv **-chegaralov** yuklamalari: **faqat, ham, gina (kina, qina), xolos.**

Ham yuklamasi baʼzan bogʻlovchi oʻrnida ham qoʻllanadi (uni birinchi kursga qabul qilishdi ham stipendiya tayinlashdi) bu soʻz takrorlanib kelganda, fonetik oʻzgarishga uchrashi mumkin: yurtiniyam, xalqiniyam boqdi.

Faqat, -gina yuklamalari oʻrnida **yolgiz** soʻzi qoʻllana oladi: Bu yolgʻiz nom, xolos. Bulardan **faqat** sof yuklama, **-gina (kina, qina)** vazifadosh yuklamalar.

4. Inkor yuklamasi: **hech, sira, na...na, na...na** takroriy qoʻllanadi. Bunda gapning kesimi inkor shakilda boʻladi: Na qoʻshiq, na kulgi, na churq etgan ovoz eshitildi **-yuklama**; Koʻkda na yulduz bor, na bir tabassum bogʻlovchi (kesim tasdiq shakilda).

5. Gumon yuklamasi: bu yuklama **-mana, -san** qoʻshimchalari qatorida turuvchi uchinchi shaxs qoʻshimchasi **-dir** bilan shakldoshdir, **-dir** yuklamasi urgʻu olmaydi.

Oʻzbekistonning poytaxti Toshkentdir(bogʻlama)

Balki u kelgandir(yuklama)

Gumon yuklamasi gumon olmoshi tarkibida **(kimdir)** keluvchi **-dir** qoʻshimchasi bilan omonimlik hosil qiladi va har ikkisiyam oʻzi qoʻshilayotgan soʻzga gumon maʼnosini qoʻshishi bilan oʻxshaydi, biroq ularning farqli jihati shundaki, gumon olmoshi yasovchi qoʻshimcha faqat soʻroq olmoshlariga qoʻshiladi, gumon yuklamasi esa, istalgan soʻzga qoʻshilishi mumkin.

6. Oʻxshatish qiyoslash yuklamalari: soʻz yoki gapga oʻxshatish **-qiyoslash** maʼnolarini yuklovchi **xuddi, goʻyo (ki), xuddi, naq, misoli, bamisoli, bamisli,** kabi yordamchi soʻzlar oʻxshatish **-qiyoslash** yuklamalari hisoblanadi.

